

A DUPLA REFORMA TRIBUTÁRIA BRASILEIRA: TRIBUTAÇÃO DE DIVIDENDOS E DO CONSUMO – DESAFIOS DE COORDENAÇÃO E IMPACTOS NA ADMINISTRAÇÃO FISCAL

José Henrique Martins Araújo¹
Leopoldino Vieira Neto²

RESUMO

O Brasil vivencia, entre 2023 e 2026, duas reformas tributárias estruturais: a do consumo (EC 132/2023, IBS e CBS) e a da renda (Lei nº 15.270/2025, que restabelece a tributação de dividendos e institui o imposto mínimo sobre altas rendas). Embora tratem de bases econômicas distintas, ambas afetam o ambiente empresarial e a arrecadação, com reflexos diretos sobre a administração tributária estadual. Este artigo analisa os pontos de contato entre as duas reformas, destacando os desafios de coordenação para as empresas (planejamento tributário) e para os fiscos estaduais (monitoramento de mudanças comportamentais). A partir da experiência na SEFAZ-Maranhão – incluindo a atuação nos postos fiscais de Estreito, Timon, Itinga, Carolina, Balsas, Alto Parnaíba e Rosário –, propõe-se que a transição para o IBS exija dos estados não apenas adaptação tecnológica, mas também a compreensão dos efeitos indiretos da tributação da renda sobre a base de arrecadação do consumo. Conclui-se que a coordenação entre as reformas é lacunar, cabendo às administrações fiscais desenvolverem modelos de análise de riscos que incorporem ambas as dimensões.

Palavras-chave: Reforma Tributária. Tributação. IBS. Administração tributária. Postos fiscais.

ABSTRACT

Between 2023 and 2026, Brazil is undergoing two structural tax reforms: the consumption tax reform (Constitutional Amendment No. 132/2023, introducing the IBS and CBS) and the income tax reform (Law No. 15.270/2025, which reinstates dividend taxation and establishes a minimum tax on high incomes). Although they address distinct economic bases, both reforms impact the business environment and tax revenue, with direct repercussions for state-level tax administration. This article analyzes the points of intersection between these two reforms, highlighting the coordination challenges faced by businesses (regarding tax planning) and by state tax authorities (regarding the monitoring of behavioral changes). Drawing upon experience at SEFAZ-Maranhão—including work at the tax checkpoints in Estreito, Timon, Itinga, Carolina, Balsas, Alto Parnaíba, and Rosário—this study posits that the transition to the IBS requires states to undertake not only technological adaptation but also to develop an understanding of the indirect effects of income taxation on the consumption tax base. The conclusion reached is that coordination between the two reforms is currently deficient; consequently, it falls to tax administrations to develop risk analysis models that incorporate both of these dimensions.

Keywords: Tax Reform. Dividend taxation. IBS. Tax administration. Tax checkpoints.

¹ Advogado e Servidor Público. Cursando o Doutorado em Ciências da Administração e Negócios – Doctor of Business Administration (DBA) na FUUSA University USA. jothenrique@gmail.com

² Tributarista e Professor Doutor. Coordenador do DBA – Doctorate of Business Administration da FUUSA University USA. leovine@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

O sistema tributário brasileiro passa por sua mais profunda transformação desde a Constituição de 1988. Em 2023, a Emenda Constitucional nº 132 iniciou a substituição de cinco tributos sobre o consumo (ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI) por dois novos: o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS). Pouco depois, em novembro de 2025, a Lei nº 15.270/2025 restabeleceu a tributação sobre dividendos (alíquota de 10% sobre valores mensais superiores a R\$ 50 mil) e criou o Imposto de Renda da Pessoa Física Mínimo (IRPFM) para altas rendas (até 10% sobre renda anual superior a R\$ 600 mil).

Ambas as reformas são frequentemente tratadas de forma isolada pela doutrina. Contudo, do ponto de vista da administração tributária – especialmente dos fiscos estaduais, que estão deixando de gerir o ICMS e se preparando para o IBS – é fundamental compreender os efeitos cruzados entre a tributação da renda e a tributação do consumo. Este artigo parte da seguinte questão: quais os impactos da reintrodução da tributação de dividendos sobre o comportamento empresarial e, indiretamente, sobre a base de arrecadação do IBS?

A hipótese é que a nova tributação sobre dividendos pode reduzir a distribuição de lucros e aumentar o reinvestimento nas empresas, alterando a composição do valor adicionado e, conseqüentemente, a base de cálculo do IBS (que incide sobre todas as operações com bens e serviços). Para a SEFAZ-Maranhão, esse fenômeno exige a construção de novos modelos de projeção de arrecadação e de fiscalização orientada por risco.

A relevância prática deste estudo reside na experiência singular do autor, que atua há 39 anos na SEFAZ-MA como Agente da Receita Estadual, tendo exercido funções em postos fiscais de fronteira, na fiscalização volante e na análise de processos tributários. Essa vivência permite identificar, com base empírica, os gargalos operacionais do ICMS que a reforma do IBS promete corrigir, mas também os novos riscos que podem surgir, especialmente no que tange à integração entre os fiscos estaduais e à adaptação dos sistemas de tecnologia da informação.

Diferentemente de estudos teóricos, este artigo oferece uma perspectiva prática e situada, ancorada em dados reais de arrecadação e em observações diretas sobre o comportamento de contribuintes e servidores públicos. Além disso, a dupla reforma (consumo e renda) ainda não foi objeto de análise integrada pela literatura especializada, o que confere originalidade à abordagem proposta.

O artigo está organizado em sete seções, além desta introdução. A seção 2 analisa o conteúdo da Lei 15.270/2025 e seus efeitos esperados sobre a governança corporativa. A seção 3 descreve os pontos de contato com a reforma do consumo (IBS/CBS). A seção 4 apresenta a experiência

da SEFAZ-MA no ICMS, com foco nos postos fiscais e no trabalho dos Auditores e Agentes da Receita Estadual. A seção 5 discute os desafios para a administração tributária estadual. A seção 6 traz recomendações práticas. A seção 7 apresenta um estudo empírico simulado, e a seção 8 conclui.

2 A LEI 15.270/2025 E A REINTRODUÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DE DIVIDENDOS

Conforme detalhado por Fracetti (2026), a Lei 15.270/2025 promove três alterações centrais no regime de tributação da renda.

2.1 Tributação de dividendos

A norma estabelece que o pagamento realizado por uma mesma pessoa jurídica para uma mesma pessoa física residente no Brasil de valores que, somados no mês, ultrapassem R\$ 50 mil a título de dividendos ou lucros, haverá obrigatoriedade de retenção do IR na fonte à alíquota de 10%. Do ponto de vista prático, essa regra se aplica sobre a integralidade dos valores distribuídos no período, e não apenas sobre o montante que exceder R\$ 50 mil, produzindo um impacto direto no fluxo financeiro dos beneficiários. O imposto retido possui natureza de antecipação, podendo ser integralmente compensado na declaração anual de ajuste da pessoa física.

Em relação aos beneficiários no exterior, sejam pessoas físicas ou jurídicas, a legislação determina a aplicação da alíquota de 10% sobre qualquer distribuição de dividendos, independentemente do valor remetido, reforçando a intenção do legislador de uniformizar a tributação e ampliar a arrecadação sobre rendas remetidas a não residentes.

2.2 Imposto de Renda da Pessoa Física Mínimo (IRPFM)

A lei institui o IRPFM, mecanismo voltado especificamente para a tributação de altas rendas, aplicado quando a soma anual dos rendimentos do contribuinte ultrapassa R\$ 600 mil. Esse imposto mínimo incide à alíquota de até 10% e busca assegurar que contribuintes com elevada capacidade econômica sejam tributados de forma mais progressiva, conforme detalhado no art. 16-A, § 2º da lei:

I – para rendimentos iguais ou superiores a R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), a alíquota será de 10% (dez por cento); e

II – para rendimentos superiores a R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e inferiores a R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), a alíquota crescerá linearmente de 0 (zero) a 10% (dez por cento), conforme a seguinte fórmula:

Alíquota % = $(\text{REND}/60.000) - 10$, em que REND = rendimentos apurados na forma prevista no § 1º deste artigo.

A característica estrutural do IRPFM³ é sua ampla base de cálculo, que engloba rendimentos de diversas naturezas, como salários, honorários, aluguéis, juros, dividendos, pró-labore, entre outros, incluindo ainda rendimentos normalmente isentos ou sujeitos à tributação exclusiva na fonte.

2.3 Regras de transição

A legislação adota uma solução que preserva a isenção para dividendos correspondentes a lucros apurados até o exercício de 2025. Mesmo que o pagamento efetivo desses dividendos ocorra posteriormente, em alguns casos estendendo-se até 2028, a isenção permanece assegurada, desde que observados os requisitos formais – como a necessidade de formalização da deliberação até 31 de dezembro de 2025.

2.4 Impactos sobre a governança corporativa

Os impactos da Lei nº 15.270/2025 sobre a operação das empresas são amplos e estruturais. A lógica anteriormente vigente, que se apoiava na neutralidade tributária dos dividendos, deixa de predominar, exigindo que a decisão de distribuir lucros passe a observar uma análise multidimensional que considere a forma, a periodicidade, a natureza jurídica e o perfil do beneficiário. A necessidade de retenção e recolhimento do imposto na fonte demanda o fortalecimento da governança financeira, com aprimoramento de controles internos e revisão das políticas de remuneração de sócios e administradores.

Além dos aspectos operacionais, a tributação de dividendos afeta a estrutura de propriedade e o governo das empresas. Em empresas familiares (que representam cerca de 70% das empresas maranhenses, segundo dados da Junta Comercial do Maranhão – JUCEMA, 2025), a distribuição regular de lucros muitas vezes substitui o pró-labore ou remuneração de administradores. Com a nova retenção de 10% sobre dividendos mensais superiores a R\$ 50 mil, essas empresas poderão reavaliar sua política de remuneração: aumentar o pró-labore (que é dedutível da base do IRPJ/CSLL) e reduzir a distribuição de dividendos tributáveis. Esse comportamento, embora lícito, reduzirá a base de cálculo do IRPJ/CSLL e,

³ O IRPFM (Imposto de Renda da Pessoa Física Mínimo), instituído pela Lei nº 15.270/2025 e vigente desde 1º de janeiro de 2026, estabelece uma tributação mínima de até 10% para indivíduos com renda anual superior a R\$ 600 mil. Focado na alta renda, o tributo incide sobre o total de ganhos, incluindo salários, lucros e dividendos.

indiretamente, poderá reduzir o valor adicionado tributável pelo IBS. A SEFAZ-MA precisará monitorar essa substituição entre formas de remuneração dos sócios.

Um exemplo concreto observado na prática fiscal da SEFAZ-MA: em 2025, uma indústria de beneficiamento de soja no sul do Maranhão reduziu sua distribuição de dividendos de R\$ 1,2 milhão para R\$ 200 mil mensais, elevando concomitantemente o pró-labore dos sócios de R\$ 10 mil para R\$ 45 mil cada. Embora a estratégia seja lícita, resultou em redução da base de cálculo do ICMS (menor valor adicionado declarado) e, prospectivamente, reduzirá também o IBS a ser pago, uma vez que o crédito automático incide sobre o faturamento bruto, não sobre a remuneração dos sócios. Casos como esse – identificados em auditorias – demonstram que a tributação de dividendos induz a substituição de formas de remuneração, com impactos diretos na arrecadação do consumo. A SEFAZ-MA precisa desenvolver algoritmos de cruzamento de dados entre a declaração de IRPF dos sócios e as escriturações fiscais das empresas para detectar essas migrações.

3 PONTOS DE CONTATO COM A REFORMA DO CONSUMO (IBS/CBS)

A reforma do consumo, disciplinada pela EC 132/2023 e pelas Leis Complementares 214/2025 (IBS)⁴ e 215/2025 (CBS)⁵, introduz a não cumulatividade plena e a tributação no destino. O IBS incidirá sobre todas as operações com bens e serviços, com alíquota única (ainda a ser definida) e crédito automático para os adquirentes.

3.1 Efeito sobre o reinvestimento e o valor adicionado

Se a tributação de dividendos reduzir a distribuição de lucros e aumentar o reinvestimento, as empresas tenderão a expandir sua capacidade produtiva, o que eleva o valor adicionado e, em tese, amplia a base de cálculo do IBS. No entanto, esse efeito é ambíguo: se a retenção de lucros for direcionada a investimentos de baixa produtividade ou a ativos não sujeitos ao IBS, o impacto sobre a arrecadação pode ser neutro ou negativo.

3.2 Mudança na estrutura de preços e na competitividade

A não cumulatividade plena do IBS reduz o efeito cascata, tornando a tributação mais transparente. Contudo, a tributação de dividendos altera o custo de oportunidade do capital

⁴ O Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) é um novo tributo brasileiro, fruto da Reforma Tributária, que substituirá o ICMS (estadual) e o ISS (municipal) a partir de 2026.

⁵ A Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) é um novo tributo federal brasileiro (IVA) que substituirá o PIS e a Cofins a partir de 2027.

próprio. Empresas de setores intensivos em capital próprio podem sentir um aumento da carga tributária efetiva, repassando-o aos preços – o que reduziria a base de consumo e, portanto, a arrecadação do IBS.

3.3 Impacto na distribuição setorial da arrecadação

Setores com alta concentração de pequenas empresas que distribuem lucros regularmente (como comércio varejista, serviços profissionais) podem sofrer maior impacto da tributação de dividendos,⁶ reduzindo sua capacidade de investimento e a geração de valor adicionado tributável pelo IBS. O Quadro 1 - apresenta uma simulação hipotética desse efeito para a economia maranhense.

Quadro 1 – Estimativa do impacto da tributação de dividendos sobre o valor adicionado setorial no Maranhão (2027)

Setor Participação	PIB do MA	Redução estimada do valor adicionado (%)	Impacto na arrecadação do IBS (R\$ milhões/ano)
Comércio varejista	18%	-2,5%	-2,4
Serviços profissionais	12%	-3,0%	-8,7
Indústria de transformação	15%	-1,0%	-3,6
Agropecuária	22%	-0,5%	-2,7
Outros setores	33%	-0,8%	-6,5

Fonte: Elaboração própria com base em dados da SEFAZ-MA (2025) e simulação do autor.

Os valores negativos indicam uma potencial redução da arrecadação do IBS no Maranhão, caso as empresas optem por reter menos lucros ou reduzir investimentos em resposta à tributação de dividendos.

⁶ **Outros Fatores de Impacto na Arrecadação:** (1) Dividendos: A partir de 2026, alterações na tributação de dividendos influenciam a carga tributária da pessoa física e a organização dos lucros. (2) Impacto Regional: A mudança na tributação sobre o consumo altera o modelo atual de repasses (como FPE e FPM) para estados e municípios

4 A EXPERIÊNCIA DA SEFAZ-MA NO ICMS: LIÇÕES DOS POSTOS FISCAIS

O autor atua há 39 anos na Secretaria da Fazenda do Maranhão (SEFAZ-MA) como Auditor e Agente da Receita Estadual, tendo vivenciado a implantação e o aperfeiçoamento do ICMS, bem como a operação dos sete postos fiscais localizados em pontos estratégicos do estado: Estreito (BR-226), Timon (BR-316), Itinga (BR-222), Carolina (BR-010), Balsas (BR-230), Alto Parnaíba (BR-324) e Rosário (BR-135). Esses postos sempre foram a primeira linha de defesa contra a sonegação e a guerra fiscal.

4.1 Exemplo prático: o Posto Fiscal de Estreito (MA)

Localizado no extremo oeste do Maranhão, na BR-226, o Posto Fiscal de Estreito é um dos mais estratégicos para o controle do ICMS. A região é um importante corredor de escoamento de grãos, madeira, combustíveis e cargas vivas com destino aos portos do Itaqui (MA) e Vila do Conde (PA). Em 2025, a arrecadação de ICMS retido no posto foi de aproximadamente R\$ 42,3 milhões.

As principais irregularidades identificadas pela fiscalização no posto incluem: notas fiscais com benefícios não autorizados pelo CONFAZ;⁷ divergência entre peso declarado e peso aferido; falta de pagamento do diferencial de alíquota; e uso de empresas interpostas.

Com a transição para o IBS, o posto de Estreito deixará de reter o ICMS na origem. Sua função será redirecionada para: verificar a regularidade cadastral no sistema único do Comitê Gestor; coletar amostras para cruzamento de dados; atuar como ponto de inteligência contra fraude carrossel; e realizar auditorias remotas em tempo real.

4.2. Os demais postos fiscais

O Quadro 2 - resume a localização e a função dos sete postos fiscais da SEFAZ-MA.

Posto Fiscal	Localização (município)	Rodovia	Função principal
Estreito	Fronteira com Tocantins (oeste)	BR-226	Controle de grãos, madeira, combustíveis
Carolina	Fronteira com Tocantins (sul)	BR-010	Controle de grãos, madeira e combustíveis
Timon	Fronteira com Piauí (leste)	BR-316	Controle de mercadorias com destino ao Nordeste
Itinga	Fronteira com Pará (oeste)	BR-222	Controle de madeira, minérios e agropecuária

Quadro 2 – Postos fiscais da SEFAZ-MA e respectivas funções no controle do ICMS
Fonte: SEFAZ-MA(2025) e experiências do autor

⁷ CONFAZ - Conselho Nacional de Políticas Fazendárias

4.3. Outros postos fiscais e desafios específicos

Além do posto de Estreito, outros pontos de fronteira apresentam desafios singulares que devem ser considerados na transição para o IBS:

- Posto de Timon (BR-316): Principal porta de entrada de mercadorias do Sul e Sudeste com destino a São Luís e à região norte do estado. O grande volume de caminhões (mais de 500 por dia) exige tecnologia de leitura automática de placas e tags eletrônicas, atualmente subutilizada. A falta de integração com o fisco do Piauí permite que transportadores troquem de rota para escapar da fiscalização.
- Posto de Itinga (BR-222): Região de intenso fluxo de madeira e minérios oriundos do Pará. A sonegação ocorre frequentemente por meio de notas fiscais com benefícios fiscais unilaterais concedidos pelo estado vizinho, o que o IBS pode coibir com a uniformização das alíquotas.
- Posto de Estiva (BR-135): Último posto antes da capital, tem função estratégica de controle de cargas perigosas e produtos de alto valor (eletrônicos, medicamentos). Com o IBS, poderá atuar como unidade de inteligência para identificar discrepâncias entre o valor declarado no destino e o efetivamente recolhido.

A experiência nesses postos ensina que a eficácia da fiscalização depende menos da quantidade de servidores e mais da qualidade da informação compartilhada em tempo real. O IBS, ao instituir o sistema único nacional, oferece a infraestrutura para isso, mas a SEFAZ-MA precisará investir em equipamentos de leitura automática e em treinamento para análise de dados.

5 DESAFIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL

5.1 Mudança comportamental das empresas⁸

Auditorias fiscais no ICMS, ações em postos fiscais e volantes já identificaram casos de subfaturamento e mercadorias desacompanhadas de documentação hábil.⁹ Com a tributação dos dividendos, novos incentivos à sonegação podem surgir.

⁸ Consciência do "Misbehavior": Estudos apontam que, embora o "jeitinho" brasileiro incentivasse o comportamento de evasão (misbehavior), a modernização do Fisco está forçando uma mudança de postura de empreendedores que antes viam a sonegação como alternativa de crescimento.

⁹ Rastreabilidade Obrigatória: A era da nota fiscal omitida está acabando. O fisco agora utiliza rastreabilidade total da cadeia produtiva, impossibilitando a manipulação simples de documentos.

5.2 Necessidade de compartilhamento de informações

A SEFAZ-MA não tem acesso direto às declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física. Um convênio com a Receita Federal é necessário – algo que o Comitê Gestor do IBS¹⁰ poderia viabilizar.

5.3 Capacitação dos Auditores e Agentes da Receita Estadual

O Grupo Ocupacional TAF (Lei nº 10.765/2017) precisa de treinamento interdisciplinar. Em 2025, apenas 12% dos servidores haviam recebido capacitação em análise de demonstrações financeiras sob a ótica da tributação da renda.

5.4 Desafios jurídicos e regulatórios na transição

Além das questões operacionais e comportamentais, a SEFAZ-MA enfrentará desafios normativos durante o período de convivência do ICMS com o IBS (2026-2032). Dois problemas são previsíveis com base na experiência do autor:

Conflitos de competência temporária:¹¹ Até a extinção total do ICMS, cada operação interestadual precisará ser analisada sob duas lógicas – origem (ICMS) e destino (IBS). A falta de regulamentação específica sobre a sobreposição de créditos e débitos pode gerar litígios administrativos e judiciais. A SEFAZ-MA deveria propor ao Comitê Gestor do IBS a edição de uma resolução que estabeleça procedimentos claros para a apuração híbrida, sob pena de paralisia da fiscalização.

Tratamento dos estoques de créditos do ICMS:¹² Muitas empresas acumularam créditos presumidos do ICMS que não poderão ser aproveitados no IBS. A lei de transição prevê compensação, mas a regulamentação é vaga. Na prática, isso pode levar a um aumento do contencioso, como ocorreu na transição do antigo ICM para o ICMS nos anos 1990. A SEFAZ-MA deve criar uma câmara de conciliação específica para tratar desses créditos remanescentes.

¹⁰ CGIBS – Comitê Gestor do IBS/CBS <https://cgibs.gov.br/inicial>

¹¹ A reforma tributária brasileira, promulgada pela Emenda Constitucional 132/2023, institui um período de transição complexo (2026-2032) para a substituição do ICMS (e ISS) pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS). Durante esse tempo, a convivência de sistemas tributários distintos gerará conflitos de competência temporários, pois os entes federativos (estados e municípios) tentarão proteger suas bases de arrecadação enquanto o novo modelo é implementado.

¹² **Cenário Atual e Transição** (Até 2032) Acúmulo e Riscos: Empresas, especialmente indústrias e exportadoras, acumulam bilhões em créditos (R\$ 58,8 bilhões em 16 estados até abril de 2026) devido à não cumulatividade e incentivos fiscais. Homologação Necessária: Os saldos credores de ICMS só poderão ser compensados com o novo IBS se forem devidamente homologados pelos estados e Distrito Federal até 31 de dezembro de 2032.

6 RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS PARA A SEFAZ-MA

1. Construir um modelo de simulação de arrecadação incorporando taxas de retenção de lucros e elasticidades setoriais.
2. Estabelecer grupo de trabalho conjunto com a Receita Federal para troca de dados sobre dividendos.
3. Capacitar Auditores e Agentes da Receita Estadual com 40 horas anuais em análise de balanços, big data e efeitos cruzados.
4. Modernizar os sistemas de inteligência fiscal com alertas automáticos para redução injustificada de lucros.

6.1 Criação de um observatório da reforma tributária no Maranhão

A complexidade e a inediticidade¹³ da dupla reforma recomendam a criação de um observatório da Reforma Tributária no âmbito da SEFAZ-MA, com as seguintes atribuições:

- Monitorar, em tempo real, os impactos da tributação de dividendos sobre a arrecadação do IBS, utilizando dados setoriais e projeções econométricas;
- Produzir relatórios trimestrais para o Comitê Gestor do IBS e para a Secretaria da Fazenda, com recomendações de ajustes normativos ou operacionais;
- Atuar como núcleo de capacitação continuada para Auditores e Agentes da Receita Estadual, em parceria com universidades locais (ex: UFMA, UEMA);
- Difundir boas práticas entre os postos fiscais, padronizando procedimentos de fiscalização eletrônica.

O observatório poderia ser estruturado com equipe reduzida (cinco servidores) e orçamento proveniente de economia de custos com a redução da fiscalização física nas fronteiras. Experiências semelhantes em outros estados (como o Observatório do ICMS de São Paulo) mostraram resultados positivos na redução da litigiosidade e no aumento da arrecadação.

¹³ A inediticidade da reforma tributária no Brasil, promulgada como Emenda Constitucional 132/2023 e com implementação iniciada em 2024, reside na substituição do complexo sistema atual por um modelo de IVA Dual (Imposto sobre Valor Agregado), unificando tributos federais, estaduais e municipais sobre o consumo.

7 ESTUDO EMPÍRICO SIMULADO: IMPACTOS NA ARRECADAÇÃO DO MARANHÃO

Para ilustrar a magnitude potencial dos efeitos, foi realizada uma simulação com base em dados da SEFAZ-MA (2025), considerando dois cenários para 2028:

- Cenário otimista: manutenção das taxas de reinvestimento e distribuição de lucros de 2025.
- Cenário pessimista: redução de 20% na distribuição de lucros e queda de 2% no valor adicionado.

Quadro 3 – Projeção da arrecadação do IBS no Maranhão (2028)

Cenário Arrecadação projetada (R\$ bilhões)	Diferença
Otimista 8,42	
Pessimista 8,01	- 4,9%

Fonte: Elaboração própria com base na variação da arrecadação.

A diferença de projetada de 4,9% representa um montante de R\$ 410 milhões por ano, o que evidencia a necessidade de monitoramento das variáveis comportamentais.¹⁴

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, é importante destacar que o sucesso da coordenação entre a reforma da renda e a reforma do consumo não depende apenas de ações estaduais. O Comitê Gestor do IBS terá papel crucial ao definir as alíquotas uniformes e os procedimentos de fiscalização nacional. A SEFAZ-MA deve atuar ativamente no comitê, defendendo pautas como: (i) a criação de um fundo de compensação para estados periféricos que perderem arrecadação na transição; (ii) a padronização dos sistemas de informação para permitir o cruzamento automático de dados entre a Receita Federal e os fiscos estaduais; (iii) a realização de auditorias simuladas antes do início efetivo do IBS, para testar a robustez dos sistemas. Sem essa atuação proativa, o Maranhão corre o risco de repetir, no novo sistema, as desigualdades que marcaram a história do ICMS.

¹⁴ As variáveis comportamentais na tributação fiscal, estudadas pela economia comportamental, analisam como fatores psicológicos, sociais e cognitivos influenciam o cumprimento das obrigações fiscais pelos contribuintes, indo além da lógica econômica de punição e recompensa. Essas variáveis ajudam a entender a evasão fiscal e moldar políticas de conformidade

A Lei 15.270/2025 e a reforma do consumo foram concebidas de forma descoordenada. A tributação de dividendos pode afetar a base do IBS – um efeito ainda pouco explorado. Para a SEFAZ-MA, o período de transição é uma janela para desenvolver competências analíticas, Investir em tecnologia e capacitar seus Auditores e Agentes da Receita Estadual. A simulação indica possíveis perdas de até 5% da arrecadação, o que justifica a atenção dos gestores públicos.

REFERÊNCIAS

BARRETO, Paulo Ayres. Tributação da renda: fundamentos, princípios e interpretação. São Paulo: RT, 2021.

BRASIL. Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 21 dez. 2023.

BRASIL. Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 jan. 2025.

BRASIL. Lei Complementar nº 215, de 16 de janeiro de 2025. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 jan. 2025.

BRASIL. Lei nº 15.270, de 27 de novembro de 2025. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28 nov. 2025.

CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2024.

FRACETTI, Andrezza Barreto Sena. O novo regime de tributação de dividendos no Brasil. Legislação & Mercados – Capital Aberto, 10 fev. 2026.

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 42. ed. São Paulo: Malheiros, 2023.

SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2023.

SEFAZ-MA. Relatório Anual de Arrecadação 2025. São Luís, 2025.

VIEIRA NETO, Leopoldino. O ICMS comendo a própria base de cálculo Tributario.net, São Paulo, a. 5, 6/10/2006.